

***Wrap, Eat It Up: Rumput Laut Nusa Lembongan Sebagai Inovasi Edible
Plastic Dengan Antioksidan Jeruk Bali Demi Mengurangi Limbah Sampah
Hari Raya Keagamaan***

Ni Wayan Cahya Devinayanni, Ni Putu Ayu Mira Sugiawidari, Made Anggita
Maharani Nindyana Merta
SMA Negeri 2 Amlapura

Bali merupakan salah satu pulau populer di Indonesia. Pulau ini adalah rumah dari banyaknya kebudayaan dengan bentang alam yang menarik, menjadikannya tujuan wisata favorit bagi pelancong domestik hingga mancanegara. Kebudayaannya yang unik tidak lepas dari pengaruh kegiatan keagamaan. Bali yang sering dijuluki sebagai “Pulau Seribu Pura” memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Hindu. Umat Hindu di Bali tak pernah terlepas dari kegiatan upacara adat keagamaannya yang menggunakan sarana *banten* sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta manifestasinya. *Banten suci* yang meliputi *Jaja suci* adalah salah satu jenis sarana yang digunakan dari sekian banyaknya yang ada dalam suatu rangkaian upacara yadnya. Dalam *Lontar Tutur Sang Hyang Tapeni* dijelaskan bahwa *banten suci* adalah sarana upacara yang digunakan dalam upacara *Dewa Yadnya* (Wulandari, et al., 2023).

Seperti halnya, masyarakat Bali yang telah terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi, penyajian *jaja suci* pada Banten juga tidak luput dari transformasi. Secara signifikan, modernisasi telah merubah tata cara pembungkusan *jaja suci* pada banten agar lebih higienis dan praktis. Saat ini, mayoritas *jaja suci* telah dibungkus dengan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan *jaja suci* secara cepat. Namun, semakin banyaknya penggunaan plastik untuk membungkus *jaja suci*, maka semakin banyak pula limbah plastik yang ikut terproduksi. Limbah pada pura di Bali memiliki potensi besar untuk menimbulkan masalah penumpukan sampah, peningkatan tingkat pencemaran. Tingginya penggunaan barang sekali pakai oleh masyarakat saat mengunjungi pura, seperti plastik pembungkus jajanan suci dan kantong plastik, menyebabkan peningkatan jumlah limbah yang baru bisa

terurai dalam kurun waktu yang sangat lama. Setiap tahunnya, produksi sampah di Bali semakin meningkat. Menurut data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) menunjukkan bahwa Bali tiap tahunnya telah menghasilkan sampah sebesar 728,366.86 ton. Masih sangat banyak sampah tidak dikelola dengan baik ke dalam proyek bank sampah karena volume sampah yang kian bertambah, menyebabkan bank sampah tidak mampu menampung timbulan sampah. Sampah menjadi masalah jangka panjang karena jumlahnya melebihi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mensubstitusi jenis plastik sintetis yang secara konvensional digunakan dengan *sustainable plastic* yang lebih ramah lingkungan. Namun beberapa inovasi *sustainable plastic* terdahulu, seperti plastik singkong, belum mampu menyentuh masyarakat lokal Bali. Hal ini disebabkan oleh jenis ukuran plastik yang digunakan dalam penyajian *Jaja suci* lebih bervariasi. Selain itu, harga plastik konvensional pun lebih bersaing. Harga plastik konvensional untuk penyajian *Jaja suci* adalah Rp. 9.000/pak berisi 100 pcs. Ukuran yang dipasarkan bervariasi, seperti 9 x 9 cm, 12 x 12 cm, 10 x 10 cm, dll. Sementara itu, belum ada *sustainable plastic* yang dipasarkan untuk penyajian *jaja suci* ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menggagas inovasi berupa plastik yang dapat dimakan (*edible plastic*) dari bahan-bahan lokal Bali. *Edible plastic* yang di-branding dengan *Wrap, Eat It Up* menggunakan rumput laut Nusa Lembongan yang dikombinasikan dengan antioksidan dari Jeruk Bali (*Sumaga*) sebagai bahan baku. Terinspirasi dari budaya lokal, gagasan produk *Wrap, Eat It Up* bertujuan untuk menyediakan substitusi bahan kemasan plastik yang murah, praktis, dan dapat dikonsumsi. Produk *Wrap, Eat It Up* juga bertujuan untuk mendukung waste management yang berkelanjutan dengan penggunaan bahan-bahan lokal.

Manfaat dari pengembangan produk *Wrap, Eat It Up* dapat dipaparkan dalam sub kategori berikut. (1) Individu: Individu yang menggunakan produk *Wrap, Eat It Up* akan mendapatkan manfaat berupa kemasan plastik praktis yang dapat menjaga kebersihan *jaja suci*. (2) Lingkungan: Produk *Wrap, Eat It Up* berperan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan produk yang dapat dimakan, *biodegradable*, dan berbahan baku lokal. (3) Ekonomi: Pengembangan produk

Wrap, Eat It Up ini akan membuka peluang baru dalam industri kemasan makanan, khususnya di Bali, produk ini membantu menciptakan pasar baru untuk bahan baku yang dapat dimakan sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi produsen bahan makanan. (4) Budaya: produk *Wrap, Eat It Up* mendukung praktik keagamaan yang berbasis lingkungan (*Palemahan*) tanpa meninggalkan aspek kebersihan dan kepraktisan produk. Secara umum, produk *Wrap, Eat It Up* akan mendukung upaya Bali dalam menjadi provinsi yang ramah lingkungan dan bebas dari sampah plastik, khususnya limbah Hari Raya Keagamaan.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, *edible plastic Wrap, Eat It Up* mengutamakan penggunaan bahan-bahan utama yang tersedia lokal. Bahan-bahan utama meliputi Air, Agar Rumput Laut Nusa Lembongan, Jeruk Bali, dan *Glycerin*. Pembuatan sample produk *Wrap, Eat It Up*, dilaksanakan di Lab Kimia SMA Negeri 2 Amlapura selama 3 hari. Berikut pemaparan bahan dan proses pembuatan *edible plastic Wrap, Eat It Up*.

a. Antioksidan: *Sumaga* Bali

Di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem, terdapat banyak limbah kulit jeruk. Jeruk Bali (*Citrus grandis L.*) memiliki buah yang lebih besar dibandingkan jeruk biasa (Anantami, et al., 2023). Dengan nilai IC₅₀ 574,02 bpj, Ekstrak kulit buah jeruk Bali menunjukkan nilai aktivitas antioksidan sebanyak 0,06 (Suryanita, et al., 2019). Antioksidan adalah senyawa yang menekan kerusakan sel yang terjadi dengan memberikan elektron pada radikal bebas. Selain itu, antioksidan juga akan menetralkan radikal bebas sehingga tidak mempunyai kemampuan lagi mencuri elektron dari sel dan DNA. *Edible plastic* dengan tambahan antioksidan dapat menjaga kualitas *edible plastic* agar lebih tahan lama dan sekaligus melindungi *jaja suci* dari kontaminasi luar. Pembuatan antioksidan pada kulit jeruk Bali dilakukan dengan ekstraksi minyak melalui proses maserasi. Sebelum proses maserasi, langkah pertama adalah membuat simplisia kering dari kulit jeruk Bali. Kulit jeruk Bali dipotong tipis dan dikeringkan. Kemudian, simplisia yang telah kering ditimbang untuk mengetahui bobotnya. Simplisia tersebut dimasukkan ke dalam labu dan direndam dalam aseton, kemudian ditutup dengan aluminium foil. Maserasi dilakukan

selama 2 kali 24 jam dengan penggojogan selama 10 menit. Proses ini melibatkan dua kali pengulangan, di mana dalam 24 jam pertama dilakukan maserasi dengan 250 mL pelarut aseton untuk setiap Erlenmeyer. Setelah 24 jam pertama, ekstrak cair dipisahkan dan residu dilarutkan kembali menggunakan 250 mL pelarut aseton.

b. Agar Rumput Laut

Rumput laut adalah istilah perdagangan global yang mengacu pada berbagai jenis alga, salah satunya adalah *Eucheuma cottoni* yang diproduksi di Nusa Lembongan Bali. Pertumbuhan *E. cottoni* di Nusa Lembongan lebih baik dibandingkan daerah lain (Arthana, 2023). *Edible plastic, Wrap, Eat it Up* menggunakan agar rumput laut karena biopolimer berbasis agar-agar memiliki elastisitas dan kekuatan tinggi dibandingkan dengan struktur biopolimer berbasis gelatin. Biopolimer berbasis gelatin juga memiliki kerapuhan. Jadi, biopolimer Agar-Agar baik untuk tujuan optimasi lebih lanjut. Langkah ekstraksi agar rumput laut di modifikasi berdasarkan langkah-langkah yang diutarakan oleh Martinez-Sanz (2022) dalam *Alternative protocols for the production of more sustainable agar-based extracts from Gelidium sesquipedale*, yaitu sebagai berikut: Mencuci rumput laut dengan air bersih, Memanaskan rumput laut dalam air untuk melarutkan agar, Menyaring kotoran-kotoran, Mendinginkan larutan agar hingga membentuk gel, Menghilangkan kandungan air dengan proses *freeze thaw*. Agar rumput laut yang telah berkurang kandungan airnya, siap digunakan dalam proses pembuatan *edible plastic, Wrap, eat it up*.

c. *Glycerin*

Salah satu jenis plasticizer yang sering digunakan untuk memproduksi plastik biodegradable adalah gliserin karena relatif efektif dalam mengurangi ikatan hidrogen internal, sehingga meningkatkan jarak antarmolekul. Berdasarkan penelitian yang diutarakan oleh Faridah Hanum Hamzah (2021) dalam *Effect of the Glycerol Addition on the Physical Characteristics of Biodegradable Plastic Made from Oil Palm Empty Fruit Bunch* menjelaskan bahwa, *glycerin* ditambahkan ke dalam pembuatan

edible plastic, Wrap, Eat It Up agar plastik menjadi lebih elastik, fleksibel dan anti air.

Bahan-bahan utama tersebut dicampurkan dalam media air. Tahapan-tahapan ini dimodifikasi dari penelitian sebelumnya oleh Hernández (2022) pada *Agar Biopolymer Films for Biodegradable Packaging: A Reference Dataset for Exploring the Limits of Mechanical Performance. Materials (Basel)*, yaitu sebagai berikut: menimbang 800 gr aquades, menimbang 20 gr agar rumput laut, menimbang 5 gram *glycerin*, mencampurkan larutan aquades, rumput laut, dan *glycerin* dalam gelas kimia, mendidihkan larutan sambil terus diaduk dan menambahkan antioksidan Jeruk Bali pada larutan, menuangkan larutan pada cetakan, mendinginkan larutan dalam suhu kamar, dan memisahkan plastik dari cetakan setelah lapisan plastik terbentuk. Langkah ini digunakan untuk menyiapkan prototipe produk *edible plastic, Wrap, Eat It Up* sebanyak 3 pcs.

Gambar 1 : Hasil produk *edible plastic Wrap, Eat It Up*.

Sumber : Dokumentasi pribadi.

Penggunaan bahan-bahan lokal yang meliputi Rumput laut Nusa Lembongan dan Jeruk Bali dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Produk lokal dengan *supplier* langsung dari petani dapat menghemat biaya produksi dan transportasi. Keuntungan ekonomi juga dapat dirasakan dari biaya pengelolaan limbah, karena produk kemasan ini dapat diurai secara alami setelah digunakan. Selain itu, harga *edible plastic* yang terjangkau berperan penting dalam menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai tingkat ekonomi. Analisis keuntungan

ekonomi untuk mendukung tercapainya pengelolaan limbah ramah lingkungan yang berpotensi dalam kewirausahaan dapat dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Analisis harga produksi untuk inovasi produk *edible plastic, Wrap, Eat It Up*.

Analisis ini digunakan untuk produksi 100 pcs plastik ukuran 10 x 10 cm

No.	Keterangan	Satuan Standar	Kebutuhan Per Produksi	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
1.	Air	Liter	17 L	500/L	8.500
2.	Rumput laut	Kg	1 kg	25.000/Kg	25.000
3.	Gliserin	Gram	0,165 L	24.900/L	4.200
4.	Jeruk	Buah	1 kg	5.000/Kg	5.000
Total harga per pak					42.700

Tabel 1. Bahan baku pembuatan produk *edible plastic Wrap, Eat It Up*.

Informasi diatas memberikan gambar lengkap mengenai komponen biaya bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Dengan demikian harga produksi untuk 1 pcs *edible plastic* adalah $Total/100 = Rp.427,00$

- 2) Analisis BEP untuk inovasi produk *edible plastic, Wrap, Eat It Up*.

Analisis BEP, atau *Break Even Point*, merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menguji hubungan antara volume penjualan suatu produk dan profitabilitasnya. Dalam perhitungan BEP, kita mempertimbangkan dana tetap, biaya variabel, pendapatan dari penjualan produk, dan total unit yang diproduksi. Hasil dari perhitungan BEP memberikan pemahaman apakah usaha yang dilakukan mampu menghasilkan pendapatan atau justru mengalami kerugian. Jika penjualan melebihi total biaya yang dikeluarkan, maka akan tercapai laba bersih. Namun, jika penjualan berada di bawah titik impas yang cukup untuk menutupi sebagian biaya, maka akan menghasilkan kerugian. Analisis BEP sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, karena memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. (Jakaria, et al., 2024). Dengan perkiraan biaya tetap

sebesar Rp. 20.000,00 dan harga jual per unit Rp. 500,00 maka perhitungan BEP adalah sebagai berikut.

$$\text{BEP (Q)} = F/(P-V)$$

Keterangan:

Q = Jumlah unit produksi yang dijual.

F = Biaya tetap.

P = Harga jual per unit,

V = Biaya variabel per unit.

Perhitungan BEP dari produk *edible plastic Wrap, Eat It Up*:

$$\begin{aligned}\text{BEP (100)} &= 20.000/(500-427) \\ &= 273,9 \text{ pcs}\end{aligned}$$

Profil atau laba menjadi sebuah target dari perusahaan. Begitu pula pada produk *edible plastic Wrap, Eat It Up*. Laba merupakan selisih dari hasil penjualan yang termasuk di dalamnya biaya operasional dan harga pokok. Selisih antara total biaya dan total penjualan juga bisa disebut dengan laba. Total biaya operasional yakni semua biaya yang sudah dikeluarkan dalam penjualan baik yang tersembunyi ataupun terlihat. (Anggi Pratiwi Sitorus, 2022). Penulis memperkirakan keuntungan dapat diperoleh pada penjualan minimal 274 pcs atau setara dengan 3 pak. Harga 1 pak adalah Rp. 50.000,00. Harga ini cukup bersaing dengan harga plastik konvensional pada variasi sejenis, mengingat berbagai keunggulan produk yang ditawarkan.

Guna memperoleh laba yang optimal, penulis memanfaatkan berbagai strategi dalam manajemen bisnis. Salah satunya adalah pemasaran. Produk *edible plastic Wrap, Eat It Up* ini dipasarkan kepada pedagang makanan, khususnya *Jaja Suci* pada Banten Bali. Langkah pertama adalah menjalankan kampanye pemasaran langsung yang menasar pedagang pasar lokal. Ini dapat berupa kegiatan pameran industri kemasan makanan inovatif, dimana penulis dapat memamerkan produk *Wrap, Eat It Up* dan menjalin kontak langsung dengan pedagang makanan serta penyedia *banten* Bali. Selain itu, pemasaran dapat berupa kegiatan pelatihan atau lokakarya untuk memberikan informasi tentang keunggulan dan manfaat produk *edible plastic Wrap, Eat It Up*. Strategi ini ditujukan pada pemilik usaha *Banten*. Di lain sisi, untuk menjangkau toko plastik dan konsumen jarak jauh, langkah

pertama penulis adalah membangun kesadaran tentang keberadaan produk *edible plastic Wrap, Eat It Up* ini melalui kampanye pemasaran online yang cerdas dan kreatif melalui *digital marketing* di media sosial. Ini dapat berupa video promosi yang ditargetkan secara online kepada masyarakat di daerah tertentu. Selain itu penulis memanfaatkan *influencer* atau tokoh terkenal di media sosial yang memiliki audiens yang sesuai dengan pasar sasaran, sehingga dapat membantu meningkatkan produk *edible plastic Wrap, Eat It Up* ini dikalangan masyarakat luas. Dengan kombinasi strategi ini, produk *edible plastic Wrap, Eat It Up* dapat mencapai audiens yang lebih luas serta meningkatkan penjualan melalui toko plastik dan media sosial. Melalui strategi pemasaran tersebut, penulis berharap masyarakat juga menyadari bahwa inilah saatnya masyarakat beralih pada inovasi kemasan makanan yang lebih *sustainable*.

Edible plastic, Wrap, Eat It Up memiliki karakteristik yang memungkinkannya terurai lebih cepat dibandingkan produk plastik konvensional yang terbuat dari minyak dan gas bumi. Berbagai keunggulan *edible plastic* dibandingkan produk konvensional adalah (1) dapat dikonsumsi langsung, (2) terurai dengan cepat oleh mikroorganisme menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan, (3) terbuat dari bahan lokal yang dapat diperbaharui, (4) mempunyai keuntungan ekonomis dan prospek kewirausahaan.

“WRAP, EAT IT UP: RUMPUT LAUT NUSA LEMBONGAN SEBAGAI INOVASI EDIBLE PLASTIC DENGAN ANTIOKSIDAN JERUK BALI DEMI MENGURANGI LIMBAH SAMPAH HARI RAYA KEAGAMAAN”, merupakan inovasi kreatif dalam *waste management* yang sekaligus menciptakan peluang kewirausahaan baru dalam industri kemasan makanan. Inovasi ini merupakan pandangan proaktif terhadap keseimbangan antara kemajuan inovasi dan pelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Penulis mengajak pembaca untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi inovatif ini terhadap gaya hidup masyarakat serta hubungan manusia dengan lingkungan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantami, A., Wulandari, S. & Martono, A., 2023. Ekstraksi Pektin Kulit Jeruk Bali (*Citrus grandis* L.) sebagai Polisakarida Pada Edible Coating. *Bencoolen of Pharmacy*, 3(2), pp. 1-11. [Diakses pada tanggal 24 April 2024]
- Arthana, I., 2023. Evaluasi Ekologis Dan Sosial Kegiatan Budidaya Rumput Laut Di Desa Lembongan. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, 8(1), pp. 100-110. [Diakses pada tanggal 25 April 2024]
- Hamzah, F., Sitompul, F., Ayu, D. & Pramana, A., 2021. Effect of the Glycerol Addition on the Physical Characteristics of Biodegradable Plastic Made from Oil Palm Empty Fruit Bunch. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 10(2), pp. 239-248. [Diakses pada tanggal 26 April 2024]
- Jakaria, R., Maulana, M., Putra, F. & Devri, A., 2024. Menentukan BEP dan Harga Jual Unit Produk di Industri Percetakan dan Pengemasan. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), pp. 742-744. [Diakses pada tanggal 27 April 2024]
- Khodijah, S. & Tobing, J. M. T., 2023. Tinjauan Plastik Biodegradable dari Limbah Tanaman Pangan sebagai Kantong Plastik Mudah Terurai Overview of Biodegradable Plastics from Food Crop Waste as Easily Degradable Plastic Bags. *Teknotan Jurnal Industri Teknologi Pertanian Universitas Padjadjaran*, 17(1), pp. 21-26. [Diakses pada tanggal 26 April 2024]
- Sanz, M. et al., 2021. Alternative Protocols for The Production of More Sustainable Agar-Based Extracts from *Gelidium Sesquipedale*. *Algal Research*, 5(10), pp. 1-10. [Diakses pada tanggal 25 April 2024]
- Sarita, I. D. A. A. D., Subrata, I. M., Sumaryani, N. P. & Rai, I. G. A., 2021. Identifikasi Jenis Rumput Laut yang Terdapat pada Ekosistem Alami Perairan Nusa Penida. *Pendidikan Biologi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia*, 10(1), pp. 141-156. [Diakses pada tanggal 25 April 2024]
- Silalahi, K. & Pranata, F., 2022. Aktivitas Antioksidan dari Produk Samping Olahan Jeruk. *Amerta Nutrition*, 6(1), pp. 100-101. [Diakses pada tanggal 24 April 2024]

Sitorus, A., 2022. Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Islam. *ATTANMIYAH : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), pp. 47-48. [Diakses pada tanggal 27 April 2024]

Suryanita, et al., 2019. Identifikasi Senyawa Kimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Jeruk Bali (*Citrus maxima* Merr.). *Majalah Farmasi dan Farmakologi*, 23(1), pp. 16-20. [Diakses pada tanggal 24 April 2024]

Vernandez, V. et al., 2022. Agar Biopolymer Films for Biodegradable Packaging: A Reference Dataset for Exploring the Limits of Mechanical Performance. *Research Gate*, 15(11), pp. 1-17. [Diakses pada tanggal 26 April 2024]

Wijaya, I. M. W. & Putra, I. K. A., 2021. Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali. *Jurnal Ecocentrism*, 1(1), pp. 1-8. [Diakses pada tanggal 23 April 2024]

Wulandari, I. & Selasih, N., 2023. Pemahaman Nilai Filosofi Banten Suci pada Masyarakat Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. *Satya Widya Jurnal Studi Agama*, 6(2), pp. 169-182. [Diakses pada tanggal 23 April 2024]

LAMPIRAN

Proses destilasi ekstrak Jeruk Bali (*Sumaga*)

Proses pembuatan *edible plastic Wrap, Eat It Up*

Prototype edible plastic Wrap, Eat It Up

